

Wikibase-Instanz: FactGrid. Ein Serviceangebote für lebende Daten und Normdaten

Eine Analyse von Herausforderungen und Zukunftschancen

Simons, Olaf

olaf.simons[at]pierre-marteau.com

Institut für Geschichte, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,
Deutschland

Moeller, Katrin

katrin.moeller[at]geschichte.uni-halle.de

Institut für Geschichte, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg,
Deutschland

ORCID: 0000-0003-4090-5667

Zusammenfassung. Kontrollierte Vokabulare, Linked Open Data und Normdaten sind zentrale Begriffe der FAIR-Communities. Zugleich bilden Normdaten nicht alle relevanten Daten ab, weil Sprachvarianten, Beschreibungen, zugeordnete Daten nicht integriert werden können. Zudem sind viele Terminologieservices für den Nutzer oder die Nutzerin wenig selbstbestimmt nutzbar. Bei der Wikibase-Instanz FactGrid gelingt die Integration von Daten und Normdaten unterschiedlicher Provenienzen, können Schnittstellen, Abfragesprachen und Ausgabeformate vielfältig genutzt werden. Anhand der Integration eines Vokabulars zur Normdatenimplementierung möchten wir aufzeigen, welche Chancen und Herausforderungen sich über diesen Zugang zu Linked Open Data ergeben. Als Beispiel dient die Implementation der „Ontologie der historischen, deutschsprachigen Amts- und Berufsbezeichnungen (OhdAB).“

1 Kontrollierte Vokabulare und Normdaten: Begriffs

1.1 Was sind Normdaten und welche Normdaten brauchen wir?

Die Einbindung von kurzlebigen Projekten – und die meisten Forschungsprojekte sind nun einmal befristet – in die Infrastrukturen von Langzeitinstitutionen stellte Projektverantwortliche bislang vor erhebliche Vorüberlegungen. In den Geisteswissenschaften gehört die Ausrüstung mit Datenbanken nicht zum Standard. Informatik-Expertise

ist hier rar. Die Daten dagegen sind oft äußerst komplex und spezifisch – entlegene Quellen verlangen sehr spezielle Modellierungen, und eine Verzahnung mit Normdaten wird gleichzeitig schwierig, wo Informationen fehlen und Fragmentierungen den Informationsstand bestimmen.

Das 2018 gegründete und seit 2023 NFDI-geförderte FactGrid erwies sich mit seinem Angebot, geschichtswissenschaftlich ausgerichtete Projekte in dieser Lage mit einer ausbaufähigen Datenbankstruktur entgegenzukommen, als überraschend erfolgreich. Annähernd 600 Nutzer machten Konten auf, gut 50 Projekte laufen hier derzeit in großer Themen-Spannbreite nebeneinander, oft in engem Austausch miteinander.

Die von Wikimedia mit Google-Unterstützung für das Wikidata-Projekt entwickelte Graphdatenbank-Software Wikibase macht es leicht, Information entlang der Quellen zu modellieren. Die Dateneingabe ist auf Laien zugeschnitten, die Software ist dabei darauf angelegt, dass Nutzer über Sprachgrenzen hinweg an derselben Datengrundlage zusammenarbeiten. Zu den günstigen Startbedingungen gehörte die NFDI-Förderung, mit der das Projekt Datenlieferanten Kosten ersparen kann. Die Software selbst ist kostenfrei. Die Betreuung bei fortlaufend gemeinschaftlicher Nutzung der Großinstanz ist dabei vergleichsweise günstig. Wo einzelne Projekte ihre Förderungszeiträume verlassen, bleiben ihre Daten aktiver Teil der Datenlage, mit der Nachfolgeprojekte unmittelbar weiterarbeiten. In den technischen Schnittstellen ist die Software nach den FAIR-Prinzipien entwickelt – darauf angelegt, Daten beliebig konfiguriert abrufbar zu machen wie sie in größere Wissensgraphen einzuspeisen.

2 Implementierung von Normdaten und Mapping unterschiedlicher ontologischer Strukturen

Am Beispiel der "Ontologie der historischen, Amts- und Berufsbezeichnungen", die als eigenständiges Projekt inmitten der FactGrid-Datenlage über 45.000 Normdaten zu Ämtern und Berufen fachlich ordnet und hierarchisiert aufschlüsselt und die dieses Angebot sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher wie historischer Forschung auf der Plattform genauso wie externen Projekten zur Verfügung stellt,

möchten wir diskutieren, welche Chancen Wikibase als Software Einzelprojekten eröffnet, um auf Plattformen eigene Taxonomien verwenden, eigene Vokabulare anlegen und ein Mapping und Matching gegenüber internationalen Standards durchführen zu können.

3 Herausforderungen

Bestehende Herausforderungen interessieren uns dabei besonders: Hinter der OhdAB-Ontologie steht ein Variantenapparat, der für das Datenmatching immens wichtig ist, jedoch derzeit getrennt gehandhabt wird, da die Wikibase-Plattform in ihrer technischen Leistungsfähigkeit mit ihm deutlich an Grenzen geriete – der BlazeGraph Suchservice weist Limitationen auf. Tiefergehende KI-gestützten Dienstleistungen sind zunehmend ein Desiderat, sowohl bei der Dateneingabe wie im Data Mining – ein Desiderat bei der Datenintegration, da die Entity Recognition sich bei wachsender Datenlage zunehmend komplex gestaltet, im Data Mining da SPARQL, die extrem interessante Suchsprache, nicht wirklich intuitiv handhabbar ist. Grundlegende Fragen stellen sich in den eröffneten Zusammenhängen: Liegt die Zukunft in großen kollaborativen Instanzen wie Wikidata und FactGrid, oder vielmehr in kleinen Wikibase-Instanzen, die in Zukunft über föderierte Suchen und in den größeren Wissensgraphen zugänglich werden. Forschung und Forschungsförderung buchstabieren sich unter diesen Fragen durchaus unterschiedlich.

Bibliografie

- Who is using Knowledge Graphs in NFDI? An overview by the Working Group "Knowledge Graphs", by Limani, F., Shigapov, R., Degbelo, A., Schimmler, S., Zapilko, B., Rossenova, L., Dietze, S., Förstner, K. U., Karmakar, S., & Czerniak, A. (September 10, 2023). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8332776>
- Research Knowledge Graphs in NFDI4DS by Saurav Karmakar, Matthäus Zloch, Fidan Limani, Benjamin Zapilko, Sharmila Upadhyaya, Jennifer D'Souza, Leyla Jael Castro, Georg Rehm, Marcel R. Ackermann, Harald Sack, Zeyd Boukhers, Sonja Schimmler, Danilo Dessi, Peter Mutschke, Stefan Dietze (2023) FIZ-

Karlsruhe PDF

- Knowledge Graph Functions in NFDI, by Shigapov, R., Schubotz, M., Fliegl, H., Norouzi, E., Fortmann-Grote, C., Becker, M., Rossenova, L., Tietz, T., Posthumus, E., Zapilko, B., Dietze, S., Gesese, G.-A., Degbelo, A., Grieb, J., Rebecca Ondraszek, S., Voss, J., Thiery, F., W. Mees, A., Goedicke, M., Limani, F. (2025) (April 15, 2025), <https://doi.org/10.5281/zenodo.15224731>
- FactGrid project page: Knowledge graphs in the German NFDI consortia; URL: https://database.factgrid.de/wiki/FactGrid:Research_Data_Infrastructure